

**TRABALHO SOCIAL NA GOVERNANÇA EM SANEAMENTO RURAL:
Experiência de assessoramento técnico no modelo SISAR - PE**

**TRABAJO SOCIAL EN LA GOBERNANZA DEL SANEAMIENTO RURAL:
Experiencia de asesoría técnica en el modelo SISAR - PE**

**SOCIAL WORK IN RURAL SANITATION GOVERNANCE:
Experience of technical advice in the SISAR – PE model**

Ana Lúcia Alencar da Cunha Lima¹, William Ferreira da Silva², Alexandre Carlos Araújo de Santana³ e Bruna Marques Soares⁴.

¹Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco/CAPES, Recife – PE, Brasil, alucia007@gmail.com, 0009-0002-0546-8051;

²MBA, Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife – PE, Brasil, olindaws@gmail.com, 0009-0006-7210-6295;

³Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE, Brasil, alexandre.sustentat@gmail.com, 0000-0002-6717-5396

⁴Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru – PE, Brasil, bruna.bms@ufpe.br, 0009-0006-4401-7121;

Eixo temático 13 – Modelos de governança da área rural – Casos e experiências de sucesso

RESUMO

A meta de universalização do acesso à água, prevista no Novo Marco Regulatório do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), constitui um dos principais desafios para a gestão pública brasileira. Em Pernambuco, essa meta é ainda mais complexa devido às limitações impostas por fatores hidroclimáticos e territoriais, visto que o Estado apresenta a pior distribuição hídrica do país e possui 88% de sua extensão inserida no semiárido. Nessas condições, a ampliação do acesso à água em áreas rurais exige soluções de governança inovadoras, capazes de responder às especificidades locais e de superar os limites do modelo convencional de prestação desse serviço, que se mostra não sustentável. Nesse cenário, o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) surge como estratégia relevante para a gestão de sistemas de abastecimento de água (SAA) voltado para zona rural. Implantado em Pernambuco como política pública estadual, o modelo adota uma estrutura associativa de governança híbrida, combinando a atuação de associações comunitárias com apoio técnico, administrativo e financeiro do poder público. Esse arranjo promove descentralização, estimula a participação social e fortalece o monitoramento coletivo, gerando maior legitimidade e eficiência no processo de gestão. Partindo do pressuposto de que a essência do modelo de governança SISAR é a gestão compartilhada entre atores sociais locais, com diferentes preferências e interesses, compreende-se que o trabalho técnico social, como ferramenta de fortalecimento do associativismo, é parte constitutiva desse formato de governança, executando ações fundamentais para a sustentabilidade e o fortalecimento do modelo, como: capacitação de lideranças, mediação de conflitos, promoção da transparência dos processos e estímulo aos elementos que levam à cooperação. Dessa forma, o presente artigo busca apresentar a experiência metodológica do trabalho técnico social na criação, incubação e acompanhamento dos modelos de governança no formato SISAR implantados em Pernambuco. Focando no período de janeiro de 2024 a setembro de 2025, os resultados observados demonstram que o trabalho social fortalece a governança comunitária, amplia a adesão dos usuários, promove

maior equidade no acesso à água e garante maior sustentabilidade das gestões locais dos sistemas. Assim, conclui-se que, a experiência do SISAR-PE reafirma o papel central do trabalho social como instrumento de assessoramento técnico e como elemento estruturante da governança em modelos voltados para o saneamento rural.

Palavras-chave: Saneamento rural; Governança; Trabalho Social; SISAR; Pernambuco.

RESUMEN

El objetivo de acceso universal al agua, establecido en el Nuevo Marco Regulatorio de Saneamiento (Ley N.º 14.026/2020), constituye uno de los principales desafíos para la administración pública brasileña. En Pernambuco, este objetivo es aún más complejo debido a las limitaciones impuestas por factores hidroclimáticos y territoriales, ya que el estado tiene la peor distribución de agua del país y el 88% de su territorio se encuentra en la región semiárida. En estas condiciones, ampliar el acceso al agua en las zonas rurales requiere soluciones de gobernanza innovadoras capaces de responder a las especificidades locales y superar las limitaciones del modelo convencional de prestación de este servicio, que ha demostrado ser insostenible. En este escenario, el Sistema Integrado de Saneamiento Rural (SISAR) surge como una estrategia relevante para la gestión de los sistemas de abastecimiento de agua (SAS) dirigidos a las zonas rurales. Implementado en Pernambuco como una política pública estatal, el modelo adopta una estructura de gobernanza híbrida asociativa, que combina las actividades de las asociaciones comunitarias con el apoyo técnico, administrativo y financiero del gobierno. Este acuerdo promueve la descentralización, fomenta la participación social y fortalece el monitoreo colectivo, generando mayor legitimidad y eficiencia en el proceso de gestión. Partiendo de la premisa de que la esencia del modelo de gobernanza SISAR es la gestión compartida entre actores sociales locales con diferentes preferencias e intereses, se entiende que el trabajo técnico social, como herramienta para el fortalecimiento asociativo, es parte constitutiva de este formato de gobernanza, implementando acciones fundamentales para la sostenibilidad y el fortalecimiento del modelo, tales como: la capacitación de líderes, la mediación de conflictos, la promoción de la transparencia de los procesos y el fomento de elementos que conduzcan a la cooperación. Por lo tanto, este artículo busca presentar la experiencia metodológica del trabajo técnico social en la creación, incubación y monitoreo de modelos de gobernanza en formato SISAR implementados en Pernambuco. Centrándose en el período de enero de 2024 a septiembre de 2025, los resultados observados demuestran que el trabajo social fortalece la gobernanza comunitaria, aumenta la participación de los usuarios, promueve una mayor equidad en el acceso al agua y garantiza una mayor sostenibilidad en la gestión del sistema hídrico local. Así, se concluye que la experiencia del SISAR-PE reafirma el papel central del trabajo social como herramienta de asesoría técnica y como elemento estructurante de la gobernanza en modelos enfocados al saneamiento rural.

Palabras clave: Saneamiento rural; Gobernanza; Trabajo Social; SISAR; Pernambuco.

ABSTRACT

The goal of universal access to water, established in the New Regulatory Framework for Sanitation (Law No. 14,026/2020), constitutes one of the main challenges for Brazilian public administration. In Pernambuco, this goal is even more complex due to limitations imposed by

hydroclimatic and territorial factors, as the state has the worst water distribution in the country and 88% of its territory is located in the semiarid region. Under these conditions, expanding access to water in rural areas requires innovative governance solutions capable of responding to local specificities and overcoming the limitations of the conventional model of providing this service, which has proven to be unsustainable. In this scenario, the Integrated Rural Sanitation System (SISAR) emerges as a relevant strategy for managing water supply systems (WSS) targeted at rural areas. Implemented in Pernambuco as a state public policy, the model adopts an associative hybrid governance structure, combining the activities of community associations with technical, administrative, and financial support from the government. This arrangement promotes decentralization, encourages social participation, and strengthens collective monitoring, generating greater legitimacy and efficiency in the management process. Based on the premise that the essence of the SISAR governance model is shared management among local social actors with different preferences and interests, it is understood that social technical work, as a tool for strengthening associations, is a constitutive part of this governance format, implementing fundamental actions for the sustainability and strengthening of the model, such as: leadership training, conflict mediation, promoting process transparency, and encouraging elements that lead to cooperation. Therefore, this article seeks to present the methodological experience of social technical work in the creation, incubation, and monitoring of SISAR-format governance models implemented in Pernambuco. Focusing on the period from January 2024 to September 2025, the observed results demonstrate that social work strengthens community governance, increases user engagement, promotes greater equity in water access, and ensures greater sustainability in local water system management. Thus, it is concluded that the SISAR-PE experience reaffirms the central role of social work as a technical advisory tool and as a structuring element of governance in models focused on rural sanitation.

Keywords: Rural sanitation; Governance; Social Work; SISAR; Pernambuco.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Novo Marco Legal do Saneamento (Lei Nº 14.026/2020) determinou que 99% da população brasileira deve ter acesso à água potável até 2033, o que representa um desafio para todo Brasil. Quando se trata de Pernambuco, o desafio é ainda maior, pois conta com a pior disponibilidade hídrica do país e com 88% do seu território localizado na área do semiárido (agreste e sertão), compreendendo apenas 20% dos recursos hídricos disponíveis no Estado. (PERNAMBUCO, 2025). Segunda Predotti e Dornefeld (2023), a meta de abastecimento prescrita na lei vai depender de dois fatores, de um lado, grande volume de investimento em infraestrutura, de outro, um aperfeiçoamento da governança. Mas, antes de tudo, o que se entende por governança? A governança da água é um conjunto de ações políticas, sociais, econômicas e administrativas, que afetam o uso, o aproveitamento, a gestão e a prestação dos serviços desse bem. De forma geral, são os sistemas de governança que definem quem tem direito à água. (UNESCO, 2006 *apud* ANA, 2020)

Compreendendo que as falhas nos modelos de governança da água impactam na sua

preservação e na garantia de universalização do acesso, a OCDE (2015) reconhece que não há uma solução única para resolver (ou mitigar) todos os desafios, mas uma variedade de soluções adotadas em diferentes cenários, compreendendo que o modelo de governança adotado, seja qual for, recebe grande influência do contexto e que, para ter êxito, esses modelos precisam estar alinhados com as peculiaridades locais. É nessa conjuntura que surge a gestão compartilhada do SISAR como ferramenta de governança híbrida, tendo 03 atores principais: a Associação Filiada, o SISAR e o Governo do Estado. Nessa configuração a gestão direta dos sistemas de abastecimento fica à cargo da associação local e do SISAR, com a parceria, fomento e assessoramento técnico do Governo do Estado. Também configuram como parceiros dessa gestão, os municípios. O Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR é uma confederação de associações que tem como objetivo geral a gestão, a operação e a manutenção do sistema de água no âmbito rural. Com relação à pessoa jurídica, o SISAR é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e regido pelo Código Civil Brasileiro. (ROCHA, 2013). O Modelo prever a seguinte estrutura institucional:

Figura 1. Estrutura de Governança do SISAR
Fonte: SRHS, 2025.

Constituído a partir de um Estado Social, a governança do modelo SISAR apresenta como atores principais: A Assembleia Geral, o Conselho de Administração - CONAD, o Conselho Fiscal - CONFIS e os Coparticipes (membros do Governo do Estado e de órgãos colegiados). Os Membros do CONAD tem mandato de 3 ano e do CONFIS de 2 anos, sendo as eleições realizadas em Assembleia Geral Ordinária – AGO, que só acontecem uma vez por ano. O presidente é escolhido entre os membros do CONAD, com mandato de 1 ano, podendo

se reconduzido mais 2 vezes. Com o objetivo de fortalecer o associativismo, a Assembleia Geral é o órgão máximo desse modelo de gestão, podendo decidir sobre qualquer matéria, como também pode tomar qualquer medida que julgar necessária para fazer cumprir o Estatuto Social. Abaixo segue um quadro com a cronologia da implantação da política no Estado.

Figura 2. Linha do tempo da implantação dos SISARs em Pernambuco
Fonte: SRHS, 2025.

Como uma confederação de entidades civis, a gestão do modelo apresenta dois grandes desafios organizacionais: garantir a constante transparência dos processos e garantir a cooperação entre as associações filiadas. Esses dois elementos representam o alicerce para manter a adesão dos membros ao processo associativo que embasa a gestão compartilhada. Como acontece em outros órgãos colegiados previsto na PNRH (Plano Nacional de Recursos Hídricos), para enfrentar os dois desafios, a gestão do SISAR enfrenta problemas como: assimetria de informações; diferentes níveis de formação educacional entre os membros; dificuldades de infraestrutura para realização de reuniões e assembleias e grandes distâncias geográficas, visto que cada SISAR abrange diversos municípios em seu entorno, podendo ultrapassar dez em sua área de atuação, o que dificulta o deslocamento dos membros e, consequentemente impacta na participação, diminuindo o interesse dos membros e baixando o nível de adesão, muitas vezes, levando a dispersão coletiva. Nesse sentido a assessoria social tem dois objetivos: fortalecer as capacidades organizacionais e gerenciais da gestão do SISAR e aproximar as associações filiadas dos processos decisórios, mantendo a cooperação entre as filiadas em um nível satisfatório. O trabalho social foca na interação desenvolvida entre os coparticipes, as associações filiadas e a gestão do SISAR; atuando no assessorando da operacionalização dos ritos democráticos previstos no Estatuto Social, com o fim de dar

previsibilidade às ações da gestão, como também alimentar a legitimidade desses processos, evitando assim a fragmentação ou o comportamento oportunista, através da transparência dos processos, da construção coletiva e divulgação das regras e garantia dos espaços de participação.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Entre 2024 e 2025, a Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento passou a ter a Gerência Geral de Programa de Saneamento – GGPS, com uma equipe multidisciplinar, dedicada ao trabalho de assessoramento aos SISARs implantados e com a missão de implantar mais, de forma a cobrir toda a área rural pernambucana. A metodologia desenvolvida adotou 03 frentes de trabalho social - FTS distintas baseadas no nível de “implantação” de cada SISAR, sendo eles: **FTS CRIAÇÃO**, **FTS INCUBAÇÃO** e **FTS ACOMPANHAMENTO**. Partindo do pressuposto de que o modelo prevê a autonomia gradual da gestão do SISAR, a assessoria técnica social alinha o grau e o perfil de intervenção ao nível de autonomia e complexidade em que o modelo se encontra. A FTS CRIAÇÃO compreende o rol de ações voltadas para fomentar a fundação de um SISAR. O FTS INCUBAÇÃO foca nas ações voltadas para capacitação, tanto dos membros que atuam diretamente na gestão do SISAR, quanto nas associações filiadas, especialmente as que operam ou irão operar sistemas de abastecimento. Por fim, a FTS ACOMPANHAMENTO, compreende as ações de monitoramento das gestões em que os modelos encontra-se plenamente implantados (contendo gestão formalizada e SAA em operação) e com maior grau de autonomia.

A frente de trabalho social CRIAÇÃO compreende as seguintes ações, (i) **Definição de regras** (delimitação de abrangência do SISAR e critérios para participar como ouvinte ou como associação fundadora); (ii) **Mapeamento dos atores sociais** (Órgãos públicos, órgãos colegiados e associações rurais locais); (iii) **Mobilização dos atores locais mapeados para participação do processo**; (iv) **Cadastramento das associações rurais** lotadas na área de abrangência do SISAR em criação, (v) **Realização das assembleias de deliberação e aprovação do Estatuto Social** (de 3 a 5 assembleias) e (vi) **Realização da assembleia para eleição e posse dos membros do CONAD e do CONFIS**.

A FTS INCUBAÇÃO compreende as ações focadas na capacitação, através de um trabalho multidisciplinar e focada em todos os eixos da gestão do modelo SISAR, sendo eles: comercial, administrativo-financeiro, operacional e social. Esse perfil de trabalho prevê a

realização de duas ações principais: (i) **Realização de visitas técnicas** de reconhecimento da dinâmica local de áreas onde há sistemas de abastecimento que irá ser gerido pelo SISAR, com objetivo de construir diagnóstico socioterritorial, para embasar a intervenção; (ii) realização de **Oficinas de capacitação** destinadas aos membros do SISAR e para as associações filiadas que irão operar sistemas de abastecimento e (iii) **Assessoramento para realização de Assembleias gerais** nas associações filiadas que irão operar sistemas com objetivo de escolher: o operador local, a ajuda de custos do operador, a ajuda de custos da associação e demais assuntos relacionados à operação. O objetivo dessa frente é capacitar os membros do SISAR e das associações operantes dos sistemas na execução da gestão comercial e operacional do SAA, como também desenvolver as ferramentas de governança de forma a fortalecer o associativismo e a cooperação. Modelos alvo dessa modalidade de trabalho precisam de uma intervenção e assessoramento mais constante, pois estão em fase de “amadurecimento”, ainda não estão completamente implantados. Estão dentro dessa fase tanto os modelos implantados recentemente, mas que tenham previsão de operar sistemas de abastecimento, quanto os modelos criados há mais de 1 ano que ainda não tem previsão de operar sistemas.

Por fim, a FTS ACOMPANHAMENTO é direcionada aos modelos implantados completamente, pois compreende um rol de ações voltadas ao monitoramento do trabalho desenvolvidos pelas gestões e iniciativas de melhoria contínua dos processos, assim como atualização dos instrumentais e até do Estatuto Social. As ações principais desse perfil são: (a) **Acompanhamento do calendário de AGO, AGES e Reuniões** dos Conselhos, orientando para que todos os processos sejam executados de acordo com o que especifica o Estatuto Social; (b) **Assessoria no planejamento e execução de prestação de contas, com apresentação de resultados e análise de indicadores**, não apenas dos sistemas em operação, mas da gestão como um todo, de forma a nivelar as informações com todos os associados e dar mais transparência e legitimidade aos elementos da gestão; (c) **Mitigação de conflitos** entre as associações filiadas ou entre as associações filiadas e os membros do SISAR; (d) **Fomento na interação da gestão do SISAR com os demais órgãos e colegiados envolvidos com a política de saneamento rural**, bem como os demais instrumentos normativos previstas na lei de convivência com o semiárido e por fim, (e) **Promoção de encontros de capacitação com os SISARs**, como também articulação para que os membros participem de eventos com a pauta do saneamento rural.

É importante frisar que mesmo o SISAR apresentando o modelo plenamente implantado e com grau de maturidade alto, toda vez que um novo sistema é construído, inicia-

se um trabalho social do tipo INCUBAÇÃO, pois a associação que irá operar o SAA precisa passar pelo processo de capacitação. Por outro lado, pode ocorrer da equipe técnica identificar que, por algum motivo, a gestão do SISAR ou da associação que opera SAA precise passar novamente pelo trabalho de INCUBAÇÃO, seja porque houve falhas ou por rotatividade significativa dos membros. Assim, pode ocorrer de algum SISAR está sendo trabalhado por mais de uma metodologia. Conforme a metodologia de trabalho e o nível de maturidade dos modelos, entre janeiro de 2024 a setembro de 2025 o perfil de trabalho para cada SISAR, de modo geral, configura-se conforme tabela baixo:

Quadro 1. Perfil de trabalho social para cada SISAR de acordo com maturidade do modelo

SISAR	Qtd. de Associações Filidadas	Nível de Maturidade	Situação da Gestão	Frente de Trabalho Social
MOXOTÓ	108	Plenamente implantado	- Opera 20 SAAs; - 3 anos de operação; - com previsão de inclusão de mais sistemas.	ACOMPANHAMENTO. Apenas quando há novo SAA ou nova associação filiada se trabalha a frente INCUBAÇÃO.
ALTO PAJEÚ	43	Plenamente implantado	- Opera 19 SAAs; - 3 anos de operação; - com previsão de inclusão de mais sistemas.	
SERTÃO CENTRAL E ARARIPE	162	Plenamente implantado	- Opera 1 SAA, - Iniciado em 2025.	INCUBAÇÃO. Apesar de estar com o modelo implantado plenamente, começou a operar em junho de 2025 o primeiro SAA, sendo assim, está em fase de “amadurecimento”, precisando de assessoramento mais constante.
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	22	Modelo implantado parcialmente	Fundado há 3 anos, mas ainda não opera sistema.	INCUBAÇÃO. Como foi fundado há mais de 1 ano e não há previsão de operar SAA, o trabalho social é mais constante para evitar o esvaziamento da gestão.
AGRESTE CENTRAL	79	Modelo implantado parcialmente.	Fundado em agosto de 2025, com previsão de operação de SAA para 2026.	INCUBAÇÃO. Implantando em agosto de 2025, está em fase de capacitação.

Fonte: Elaboração própria (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para apresentação dos resultados, abaixo segue 3 tabelas resumo com as ações executadas de acordo com cada frente de trabalho, no período de janeiro de 2024 a setembro de 2025.

Quadro 2. Resumo das ações para a FT CRIAÇÃO – de janeiro/2024 a setembro/2025

Meses	maio a agosto de 2025
Delimitação do SISAR	26 municípios do Agreste Pernambuco
Regras de cadastramento para ter direito de voz e voto	1. CNPJ de Associação rural na área de abrangência do SISAR; 2. Ata de Eleição e Posse da diretoria vigente; 3. Documento de identificação com foto do representante, se o representante não for a presidente, apresentar documento de designação aprovado pela Assembleia da associação.
Regras de cadastramento para ser associação fundadora	1. Comparecer em pelo menos 3, das 4 Assembleias programadas e 2. Apresentar toda documentação para cadastramento.
Datas das Assembleias realizadas	10/06; 04/07 e 15/07 – debate e aprovação do Estatuto Social 14/08/2025 – Eleição e Posse dos membros do CONAD e CONFIS.
Municípios participantes do processo	Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte e Tacaimbó.
Quantidade de associações rurais participantes	Participaram 99 associações e 79 atenderam todos os critérios para configurar como associação fundadora.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Quadro 3. Resumo das ações para a FT INCUBAÇÃO – de janeiro/2024 a setembro/2025

Ações realizadas	27	Visita técnica de reconhecimento
	09	Reuniões de capacitação
	06	Assessoramento técnico para realização de AGO e AGE
	08	Assessoramento técnico para realização de RECONAD
	01	Encontro de capacitação de operadores
SISAR trabalhados	Sertão Central e Araripe; Sertão do São Francisco; Agreste Central e Moxotó	
Meses de atuação nessa frente de trabalho	2024	2025
	03, 07, 08, 11 e 12.	02, 03 e 07
Associações capacitadas para operar SAA	05	Comunidade Campo de Aviação – município de Pesqueira; Comunidade Ipojuca – município de Arcoverde; Comunidades de Juá e Aroeiras – município de Igaracy; Comunidade Henrique Dias – município de Sertânia e Comunidade Tupanaci – município de Mirandiba;

Fonte: Elaboração própria (2025).

Quadro 4. Resumo das ações para a FT ACOMPANHAMENTO – de janeiro/2024 a setembro/2025

Ações realizadas	07	Assessoramento para realização de RECONADS.
	03	Reunião de alinhamento sobre Painel de Dados – indicadores.
	03	Encontro de aprimoramento técnico.
	03	Reunião de assessoramento técnico.
	01	Reunião para discutir o Instrumento de Delegação (Contrato) entre os SISARs e cada uma das Associações Comunitárias Rurais Filiada e Operantes.
	04	Assessoramento para realização de AGO e AGE.
SISAR trabalhados	Moxotó, Alto Pajeú e Sertão Central e Araripe	
Meses de atuação nessa frente de trabalho	2024	2025
	02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11	02, 03 e 07

Fonte: Elaboração própria (2025).

Durante o período de janeiro de 2024 a setembro de 2025, a equipe multidisciplinar da GGPS/SRHS, desenvolveu 4 Assembleias na frente de trabalho social CRIAÇÃO, resultando na fundação do primeiro SISAR na região do Agreste Central de Pernambuco, com a participação direta de mais de 90 associações rurais, envolvendo 26 municípios. Na frente de trabalho INCUBAÇÃO, desenvolveu 51 ações de capacitação e assessoramento técnico, resultando em 5 associações filiadas aptas a fazer a gestão de sistemas de abastecimento implantados, em 5 municípios diferentes. Por fim, na frente ACOMPANHAMENTO, desenvolveu 21 ações de assessoramento técnico voltado para melhoria dos processos e avaliação de indicadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contando com 41 sistemas de abastecimento em operação, mais de 400 associações filiadas nas regiões do Sertão e Agreste do Estado, levando água potável a mais de 24 mil pessoas no semiárido de Pernambuco, o modelo de governança para o saneamento rural SISAR-PE, tem sido uma experiência de sucesso. Aliada a esse fato, está o impacto do trabalho técnico social tanto no fomento à fundação, quanto no assessoramento para capacitação e monitoramento das ações desenvolvidas pelas gestões do modelo compartilhado. O trabalho técnico social vem se solidificando como ferramenta indispensável no fortalecimento e sustentabilidade do modelo, em todas as fases de “amadurecimento” do modelo de gestão compartilhada no formato SISAR.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (Brasil). *Direito de águas à luz da governança*. Pilar Carolina Villar; Maria Luiza Machado Granziera. Brasília: ANA, 2020.
- GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. *Plano Regional de Saneamento Básico – Microrregião RMR-Pajeú*. Recife: Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento – SRHS, 2025
- OECD (2015), *Governança dos Recursos Hídricos no Brasil*, OECD Publishing, Paris.
- PEDROTTI, Flávia Sartorato; DORNFELD, Carolina Buso. *Manual básico para governança em saneamento no Brasil: abastecimento de água; esgotamento sanitário*. Ilha Solteira: [s.n.], 2023
- ROCHA, W. DOS S. *Estudo de caso do sistema integrado de saneamento rural (SISAR) no Brasil*. Nota técnica. Setor de Infraestrutura e meio Ambiente., 2013.